

APPENDIX

Definities parameters

AANP _{i, j}	(i, j)-de element van aanpassingsmatrix machinepark
AFW	mate van afwenteling
FID	fiscaal tarief duurzame activa
FIND	fiscaal tarief niet-duurzame activa
l_i	levensduur machine i
LLO	start-waarde verhouding vreemd-eigen vermogen
P_j	prijsstijging in periode j
$s(l_i, j)$	index procedure machinepark

Definities variabelen

A_j	eigen vermogen op tijdstip j, incl. herw.
B_j	vreemd vermogen op tijdstip j
$BW_{i, j}$	boekwaarde machine i op tijdstip j
DAF_j	afwentelbaar in prijs op tijdstip j voorzover betrekking hebbend op prijsstijging in die periode (direct)
$DCOR_{i, j}$	afschrijving machine i op tijdstip j
$DCORS_{i, j}$	accumulatie van $DCOR_{i, j}$
$EX_{i, j}$	inhaalafschrijving machine i op tijdstip j
$HERW_j$	herwaardering duurzame activa op tijdstip j
$HKP_{i, j}$	historische kostprijs machine i, gerekend naar de prijs van de laatst aangeschafte machine van type i
$INDAF_j$	afwentelbaar in prijs op tijdstip j voorzover betrekking hebbend op prijsstijging in die periode (indirect)
K_j	totaal aan kasgelden op tijdstip j
KN_j	normale kasgeldvoorraad op tijdstip j
$NAFD_j$	niet afwentelbaar in prijs (duurzame activa)
$NAFND_j$	idem, niet-duurzame activa
$OWBD_j$	onterecht wegbelast (duurzame activa)
$OWBND_j$	idem, niet-duurzame activa
$M_{i, j}$	prijs machine i op tijdstip j
PG_j	af te wentelen waardeinstijging niet-duurzame activa (na fiscus)
PGN_j	op tijdstip j noodzakelijke herwaardering niet-duurzame activa
RK_j	totaal aan extra (rek courant) krediet
$RKDA_{i, j}$	aan te trekken middelen a.g.v. aanschaf van machine i op tijdstip j
$RKND_A_j$	aan te trekken middelen a.g.v. herwaardering en aanschaf niet-duurzame activa
TA_j	totale activa op tijdstip j
TP_j	totale passiva op tijdstip j
$WDA_{i, j}$	winst-verlies a.g.v. aanschaf nieuwe machine
$WDAS_j$	gecumuleerde winst $WDA_{i, j}$ op tijdstip j
WND_A_j	winst-verlies a.g.v. aanschaf niet-duurzame activa

Opmerking

$AANP_{i,j}$ is een matrix die de structuur aangeeft van het machinepark (de verzameling duurzame activa), en wel als volgt:
 $AANP_{i,j} = 1$, indien machine i op tijdstip j wordt vervangen
 $AANP_{i,j} = 0$, overigens

$s(l_i, j)$ is de procedure welke dient om steeds de relevante indices te bepalen waarover de afschrijvingsbedragen moeten worden gesommeerd

Vergelijkingen

($j = 1, 2, \dots, T$)

$$(1) M_{i,j} = M_{i,j-1} (1 + P_j) \quad , \text{ voor } i = 1, 2, \dots, n$$

$$(2) DCOR_{i,j} = M_{i,j} / l_i \quad , \text{ voor } i = 1, 2, \dots, n$$

$$(3) DCORS_{i,j} = \sum_{k=s(l_i,j)}^j DCOR_{i,k} + \sum_{k=s(l_i,j)}^{j-1} EX_{i,k} \quad , \text{ voor } i = 1, 2, \dots, n$$

$$(4) EX_{i,j} = (j + 1 - s(l_i, j)) / l_i \times M_{i,j} - DCORS_{i,j} \quad , \text{ voor } i = 1, 2, \dots, n$$

$$(5) BW_{i,j} = M_{i,j} - DCORS_{i,j} - EX_{i,j} \quad , \text{ voor } i = 1, 2, \dots, n$$

$$(6) BWS_j = \sum_{i=1}^n BW_{i,j}$$

$$(7) PGN_j = P \cdot KN_{j-1}$$

$$(8) KN_j = KN_{j-1} + PGN_j$$

$$(9) PG_j = P_j \cdot AFW (1 - FIND) KN_{j-1}$$

$$(10) HKP_{i,j} = M_{i, s(l_i, j) - 1} / l_i \quad \text{voor } i = 1, 2, \dots, n$$

$$(11) DAF_j = \sum_{i=1}^n (DCOR_{i,j} - HKP_{i,j}) (AFW (1 - FID))$$

$$(12) INDAF_j = \sum_{i=1}^n (DCOR_{i,j} - DCOR_{i,j-1}) (j - s(l_i, j)) (AFW (1 - FID))$$

$$(13) WDA_{i,j} = ((LO / (1 + O0) - (1 - AFW (1 - FID))) \times (M_{i,j} - M_{i, s(l_i, j) - 1})) AANP_{i,j} \quad , \text{ voor } i = 1, 2, \dots, n$$

$$(14) WNDA_j = (LO / (1 + LO) - (1 - AFW (1 - FIND))) PGN_j$$

$$(15) RKDA_{i,j} = (M_{i,j} - (M_{i, s(l_i, j) - 1} + AFW (1 - FID) \times (M_{i,j} - M_{i, s(l_i, j) - 1}))) AANP_{i,j} \quad , \text{ voor } i = 1, 2, \dots, n$$

$$(16) RKNDA_j = PGN_j - PG_j$$

$$(17) RK_j = \sum_{i=1}^n RKDA_{i,j} + RKNDA_j$$

$$(18) \text{ HERW}_j = \sum_{i=1}^n (M_{i,j} - M_{i,j-1})$$

$$(19) \text{ NAFD}_j = \text{NAFD}_{j-1} + (1-\text{AFW}) \left(\sum_{i=1}^n \text{DCOR}_{i,j} - \sum_{i=1}^n \text{HKP}_{i,j} \right) + (1-\text{AFW}) \sum_{i=1}^n (\text{DCOR}_{i,j} - \text{DCOR}_{i,j-1}) (j - s(i,j))$$

$$(20) \text{ OWBD}_j = \text{OWBD}_{j-1} + \text{AFW} \cdot \text{FID} \left(\sum_{i=1}^n \text{DCOR}_{i,j} - \sum_{i=1}^n \text{HKP}_{i,j} \right) + \text{AFW} \cdot \text{FID} \sum_{i=1}^n (\text{DCOR}_{i,j} - \text{DCOR}_{i,j-1}) (j - s(i,j))$$

$$(21) \text{ NAFND}_j = \text{NAFND}_{j-1} + (1-\text{AFW}) \cdot \text{PGN}_j$$

$$(22) \text{ OWBND}_j = \text{OWBND}_{j-1} + \text{AFW} \cdot \text{FIND} \cdot \text{PGN}_j$$

$$(23) A_j = A_{j-1} + \text{PGN}_j + \text{HERW}_j$$

$$(24) B_j = B_{j-1} + \text{RK}_j$$

$$(25) K_j = K_{j-1} + \sum_{i=1}^n \text{HKP}_{i,j} + \text{DAF}_j + \text{INDAF}_j + \text{PG}_j + \text{RK}_j$$

$$(26) \text{ TA}_j = \text{BWS}_j + K_j + \text{NAFD}_j + \text{OWBD}_j + \text{NAFND}_j + \text{OWBND}_j$$

$$(27) \text{ TP}_j = A_j + B_j$$

$$(28) \text{ WDAS}_j = \sum_{i=1}^n \text{WDA}_{i,j}$$

$$(29) \text{ WDAS}_j > 0.0 \quad \begin{array}{l} \text{a) } K_j := K_j - \text{WDAS}_j \\ \text{b) } B_j := B_j - \text{WDAS}_j \end{array}$$

$$\text{WDAS}_j < 0.0 \quad \text{a) } A_j := A_j - (-\text{WDAS}_j)$$

$$\text{b) } \text{NAFD}_j := \text{NAFD}_j - g1 \cdot \text{WDAS}_j$$

$$\text{c) } \text{OWBD}_j := \text{OWBD}_j - g2 \cdot \text{WDAS}_j$$

$$\text{met } g1 := (1-\text{AFW}) / ((1-\text{AFW}) + \text{AFW} \cdot \text{FID})$$

$$g2 := (\text{FID} \cdot \text{AFW}) / ((1-\text{AFW}) + \text{AFW} \cdot \text{FID})$$

(30) mutatis mutandis geldt hetzelfde voor $\text{WDA}_{i,j}$:

$$(31) K_j := K_j - \sum_{i=1}^n \text{AANP}_{i,j} \cdot M_{i,j}$$

$$(32) \text{BW}_{i,j} := \text{AANP}_{i,j} M_{i,j} + (1-\text{AANP}_{i,j}) \text{BW}_{i,j}, \text{ voor } i = 1, 2, \dots, n$$

$$(33) \text{BWS}_j = \sum_{i=1}^n \text{BW}_{i,j}$$